

**YALPIZ (MENTHA) O‘SIMLIGI BIOLOGIYASI VA DORIVORLIK
XUSUSIYATLARI**

M.I. Isomova,

Buxoro davlat pedagogika insituti talabasi
marjonaismova0@gmail.com

S.A. Murodov

Buxoro davlat pedagogika insituti o‘qituvchisi b.f.f.d.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744981>

Annotatsiya: *Yalpiz (Mentha)– xalq tabobatida qadimdan keng qo‘llaniladigan, xushbo‘y efir moylariga boy dorivor o‘simliklardan biridir. Labguldoshlar oilasiga mansub bo‘lib, butun dunyoda, jumladan, O‘zbekistonda ham ko‘p yetishtiriladi. Xalq tabobatida shifobaxsh o‘simliklar sifatida ishlatiladi.*

Kalit so‘zlar: *Yalpiz, Labguldoshlar, barg, tabobat, dorivor o‘simlik, efir moy.*

Abstract: *Mint is one of the medicinal plants rich in aromatic essential oils, which has been widely used in folk medicine over the world, including in Uzbekistan. It is used as a medicinal plant in folk medicine*

Keywords: *Mint, Labiatae, leaf, medicine, medicinal plant, essential oil.*

Yalpiz (Mentha) — labguldoshlar (Lamiaceae) oilasiga mansub dorivor o‘simliklar turkumi. Uning 25 ga yaqin turi mavjud bo‘lib, eng mashhurlari qalampir yalpizi, bog‘ yalpizi va dalali yalpiz hisoblanadi. Bu o‘simlikning bo‘yi odatda 30–80 sm gacha yetadi. Barglari cho‘zinchoq, qirrali, xushbo‘y hidli bo‘lib, efir moyi ko‘p bo‘ladi. Gullari mayda, binafsha yoki pushti rangda ochiladi. Mevasi esa to‘rt dona jigarrang urug‘chadan iborat.

Yalpiz (Mentha) o‘simligining kelib chiqishi to‘g‘risida ma‘lumotlariga ko‘ra uning kelib chiqishi yunon mifologiyasiga borib taqaladi, u qadimgi yunonlar keng yer maydonlarda o‘stirganlar. Qadimgi yunonlar uning yoqimli hidini atir sifatida qo‘llab, qo‘llariga surtib yurishgan.

Yalpizning vatani O‘rta Yer dengizi bo‘lib, keyinchalik Britaniya va Amerika qitasiga keltirilgan.

Yalpizning shifobaxshlik xususiyatlari juda keng bo‘lib, u qadimdan xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda ishlatib kelinadi. Yalpiz barglari va gullarida ko‘p miqdorda efir moyi bo‘lib, uning tarkibida mentol, limonen, pulegon, flavonoidlar, taninlar va organik kislotalar mavjud. Yalpiz asab tizimini tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi, stress va charchoqni kamaytiradi[1]. Mentolning sovutuvchi ta‘siri bosh og‘rig‘i, migren va revmatizmga og‘riqni yengillashtiradi. Oshqozon faoliyatini yaxshilab, ko‘ngil aynishini to‘xtatadi, ishtahani ochadi va hazmni osonlashtiradi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Yalpiz antiseptik va yalligʻlanishga qarshi xususiyatga ega boʻlib, ogʻiz boʻshligʻi kasalliklarida foydali, mikroblarni yoʻqotadi. Sovuqqa qarshi vosita sifatida burun bitishini ochadi, yoʻtalni yengillashdiradi va shamollashda foydali hisoblanadi. Bundan tashqari, u qon aylanishini yaxshilaydi, yurak faoliyatini qoʻllab-quvvatlaydi hamda ogʻizdan chiqadigan noxush hidni yoʻqotib, nafasni yangilaydi.

Zamonaviy farmatsevtikada esa “Validol”, “Menovazin”, “Pektusin” kabi dorilarning tarkibida qoʻllaniladi. Oziq-ovqat sanoatida shokolad, saqich, ichimlik va turli shirinliklarga xushboʻy taʼm berish uchun qoʻshiladi, parfyumeriya sanoatida esa atir va gigiyena vositalarida ishlatiladi[2].

Yalpiz nafaqat dorivor, balki oʻziga xos xususiyatlari bilan ajralib turuvchi, oʻsimliklardan ham biridir. Masalan, qadimgi Misrliklar yalpizdan atir va balzam tayyorlashgan boʻlsalar, Rimliklar uni oshqozon faoliyatini yaxshilash va ovqat hazm qilish uchun ishlatishgan. Yunon tabiblaridan Gippokrat hamda Dioskorid yalpizni “oshqozon doʻsti” deb atagan. Xitoy anʼanaviy tabobatida esa yalpiz tana haroratini tushiruvchi va shamollashga qarshi vosita sifatida qadrlangan.

Yalpizning koʻplab turlari mavjud boʻlib, ular orasida eng mashhuri qalampir yalpizi sanaladi. Bu tur efir moyiga boy oʻsimlik hisoblanadi. Uning bargidan olingan mentol nafaqat dori vositalarini tayyorlashda qolaversa tish pastasi, saqich, shirinliklar, turli ichimliklar va parfyumeriya mahsulotlarini tayyorlashda ham keng qoʻllaniladi.

Qiziqarli jihati shundaki, yalpizning hidi chivin va boshqa hasharotlarni haydab yuboradi. Shu sababli yoz faslida uning barglarini xonaga qoʻyish yoki moyidan foydalanish hasharotlardan himoya qiladi. Shuningdek, yalpiz choyi odamni tetiklashtirib, diqqatni jamlashga yordam beradi.

Ehtiyotkorlik uchun yalpiz tarkibidagi pulegonning konsentratsiyasi 1% dan oshmasligi kerak (140 mg), yalpiz moyini teriga surtish natijasida teri toshmasi, qichishish xususiyati yoki allergik reaksiyalar paydo boʻlishi mumkin, uni yosh bolalarning yuzi yoki koʻkragiga qoʻllash nojoʻya taʼsirga olib kelishi mumkin. Yalpiz yogʻi yoki kapsulalarni ogʻiz orqali qabul qilishning keng tarqalgan nojoʻya taʼsiri jigʻildon qaynashi. Yalpiz mahsulotlarini ogʻiz orqali isteʼmol qilish temir qoʻshimchalari, siklosporin, yurak kasalliklari, yuqori qon bosimi uchun dorilar yoki oshqozon kislotasini kamaytiradigan dorilar bilan qoʻllanilganda salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin[3].

Suyultirilgan yalpiz efir moyi faqat bir necha tomchi miqdorda, ogʻiz orqali qabul qilinsa xavfsizdir yalpiz preparatlari kattalarda topikal (tananing muayyan qismiga) qoʻllanilganda uning shifobaxshlik xususiyatlari yanada oshishi kuzatilgan.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Xulosa qilib aytganda yalpiz o‘simligi, nafaqat oziq-ovqatlar tayyorlashda va aromaterapiya (Aromaterapiya – bu o‘simliklarning gullari, barglari, qobig‘i, ildizlari va boshqa qismlaridan olingan efir moylaridan foydalanishni o‘z ichiga olgan tabiiy davolash usuli)da, balki tibbiyotda ham o‘zining ko‘plab foydali xususiyatlari bilan e‘tibor qozonmoqda.

Keyingi yillarda yalpiz o‘simligi ustida olib borilayotgan tadqiqotlarda uning qandli diabet kasalligini oldini olishda va inson immun tizimi yanada mustahkamlab, sog‘lig‘iga ta‘siri o‘rganilmoqda, bu esa istiqbolli o‘simlik sifatida yanada keng o‘rganish, tadqiq qilish muhimligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. T. Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O‘rmon dorivor o‘simliklari“Sano-standart” nashriyoti – Toshkent – 2016
2. I.J. Sulaymonov, D.T. Ergashev Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg‘ulotlar. Namangan-2020
3. Y.P. Gorelov, N. Xalilov, X. Botirov. O‘simlikshunoslik. T., Mehnat, 1990.